

Original paper

IS'HOQXON IBRAT ASARLARIDA MILLIY TARBIYA MEZONLARI: ZAMONAVIY TAHLIL VA ILMIY ASOSLAR

© G.M. Almuratova¹✉

¹Jizzax davlat pedagogika universiteti, Jizzax, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada Is'hoqxon Ibratning asarlarida ifodalangan tarbiyaviy g'oyalar milliy tarbiyaning asosiy mezonlari bilan uyg'unlikda tahlil qilinadi. Ibratning axloq, ilm, ma'rifatga oid fikrlari zamonaviy yoshlar tarbiyasi uchun nazariy asos sifatida o'rganiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – Is'hoqxon Ibrat asarlarida ilgari surilgan g'oyalarning zamonaviy ijtimoiy-madaniy muhitdagi ahamiyatini ochish, ularni milliy tarbiya konsepsiyasida qo'llash bo'yicha takliflar ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada Ibrat asarlari, u barpo etgan istirohat bog'i, she'riy meros, "Ibrat Academy" loyihasi, video-interpretatsiyalar, 3D rekonstruksiya va QR-kodli ta'limiy uslublar asosida ilmiy-pedagogik tahlil o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalarga ko'ra, Ibratning tarbiyaviy qarashlari bugungi yoshlar tarbiyasida axloqiy, ekologik, estetik va vatanparvarlik qadriyatlarini shakllantirishda muhim manba hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar orqali bu g'oyalarni ta'sirchan yetkazish mumkinligi asoslab berildi.

XULOSA: Ibrat merosi – zamonaviy ta'limda milliy tarbiyani innovatsion yondashuvlar asosida olib borishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Uning asarlarini video, raqamli platformalar va interaktiv metodlar orqali talabalarga yetkazish yoshlarning ongli va ma'naviy yetuk avlod bo'lib shakllanishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: milliy tarbiya, Is'hoqxon Ibrat, ma'naviyat, tanqidiy fikrlash, axloqiy qadriyatlar, Ibrat Academy, 3D rekonstruksiya, video-interpretatsiya, raqamli ta'lim.

Iqtibos uchun: Almuratova.G.M. Is'hoqxon ibrat asarlarida milliy tarbiya mezonlari: zamonaviy tahlil va ilmiy asoslar. // Inter education & global study. 2025, vol.3 №7. B. 322–328.

КРИТЕРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ТРУДАХ ИСХАК-ХАНА ИБРАТА: СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ

© Г.М. Алмуратова¹✉

¹Джизакский государственный педагогический университет, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются воспитательные идеи Исхака Тура Ибрата в контексте ключевых принципов национального воспитания. Анализируются

его высказывания об этике, образовании и морали в современном культурно-информационном пространстве.

ЦЕЛЬ: обоснование актуальности педагогических идей Ибрата в современных условиях, их интеграция в систему национального воспитания и формирование устойчивой нравственной идентичности молодёжи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы источники: произведения Ибрата, стихи, созданный им парк, а также современные формы обучения (видеоинтерпретации, 3D-музеи, QR-коды, дебаты, мини-спектакли, Telegram-bot) и научно-педагогический анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что идеи Ибрата об этике, патриотизме, экологии и уважении к труду могут быть эффективно реализованы с помощью цифровых методов и интерактивных платформ в образовательной среде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: педагогическое наследие Ибрата — важный ресурс для современного образования, позволяющий сочетать традиционные ценности с инновационными формами их передачи, способствуя формированию духовно зрелой молодёжи.

Ключевые слова: национальное воспитание, Исхакхан Ибрат, духовность, критическое мышление, моральные ценности, «Ibrat Academy», 3D-реконструкция, видеоинтерпретация, цифровое образование.

Для цитирования: Алмуратова.Г.М. Критерии национального воспитания в трудах исхак-хана ибрата: современный анализ и научные основы.// Inter education & global study.2025. vol.3 №7. С. 322–328.

CRITERIA OF NATIONAL EDUCATION IN THE WORKS OF ISHAQ KHAN IBRAT: MODERN ANALYSIS AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS

©Gulbaxor.M. Almuratova ¹✉

¹Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the educational philosophy of Is'hoqxon Ibrat in the context of national upbringing principles. His messages on morality, education, and ethics are interpreted within today's socio-cultural and digital context.

AIM: the main objective is to reveal the relevance of Ibrat's ideas in modern education and propose practical methods for integrating them into contemporary moral and civic upbringing.

MATERIALS AND METHODS: the research uses Ibrat's works, his cultural initiatives (such as a public park), poetry, as well as modern tools like video interpretations, 3D museum tours, QR-code resources, debates, and interactive learning platforms.

DISCUSSION AND RESULTS: findings demonstrate that Ibrat's legacy provides rich pedagogical content for developing students' ethical, aesthetic, ecological, and patriotic values through innovative and digital formats.

CONCLUSION: the heritage of Is'hoqxon Ibrat offers a vital foundation for national education. Utilizing modern technologies to communicate his ideas fosters deeper engagement among youth and promotes their growth as morally responsible citizens.

Keywords: national education, Is'hoqxon Ibrat, spirituality, critical thinking, moral values, Ibrat Academy, 3D reconstruction, video interpretation, digital pedagogy.

For citation: Gulbaxor.M. Almuratova. (2025) Criteria of national education in the works of ishaq khan ibrat: modern analysis and scientific foundations', Inter education & global study, vol.3 (7), pp. 322–328. (In Uzbek).

*Vaqt, asr laylatulqadrdek o'tib ketar, ilmsiz,
axloqsiz qolursiz harakat darkor.
(Is'hoqxon to'ra Ibrat)*

Jadidchilik harakati vakili Is'hoqxon To'ra Ibrat o'zining "Millarni kim isloh qilur?" nomli maqolasida xalq taraqqiyoti, milliy uyg'onish va ma'naviy tiklanishning asosiy vositasi sifatida ilm, odob va ta'lim-tarbiyani ilgari suradi. Muallifning bu boradagi qarashlari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan bo'lib, zamonaviy milliy tarbiya konsepsiyasining muhim g'oyaviy tayanchlaridan biri hisoblanadi. Is'hoqxon Ibrat savol ohangida quyidagi fikrni ilgari suradi: "Millatni kim isloh qilur? Albatta o'qituvchi, muallim, ma'rifatparvar odamlar."

Bu jumla orqali u jamiyatning ijtimoiy-ma'naviy yangilanishida muallim shaxsining markaziy o'ringa turishini ta'kidlaydi. Maqoladagi "Beodobdan millat obod bo'lmas" degan ibora xalq orasida odob, madaniyat va or-nomus tuyg'ularining yo'qolishi milliy tanazzulga olib kelishini bildiradi. Bu fikr bugungi global axborot maydonida yoshlar ongiga begona madaniy qadriyatlar singib borayotgan bir paytda axloqiy immunitetni shakllantirish zaruriyatini eslatadi.

Bugungi kunda TikTok, Instagram kabi platformalar yoshlar orasida axloqiy me'yorlarni zaiflashtirishga olib kelmoqda. Is'hoqxon Ibrat bu xatarni oldindan sezgandek, beodoblik va jaholatni jamiyatning eng katta dardi sifatida talqin qiladi. Maqolada ilgari surilgan g'oyalar bugungi axborot xuruji, madaniy taziyiq va ma'naviy zaiflik sharoitida yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashda bebaho mezon hisoblanadi. Muallif ta'kidlaganidek, agar muallim o'z zimmasidagi tarbiyaviy mas'uliyatni anglagandagina millat isloh bo'ladi, yoshlar to'g'ri yo'lni tanlaydi va jamiyat yuksaladi.

Is'hoqxon Ibrat butun jahon ilmi, madaniyati va ma'naviyatining har qanday yangiliklaridan xalqni bahramand qilishga harakat qilgan buyuk rahnamalarimizdan biri. U jamoat arbobi sifatida o'z otasidan qolgan besh tanob yerga xalq uchun istirohat bog'i

yaratgan, toshdan katta hovuz va o'rtasida favvora qurdirgan, archa va manzarali daraxtlardan xiyobon barpo etgan, bu xiyobon Yevropa usulida qurilgan bo'lib arkiga "Xush kelibsiz, Is'hoqiya bog'iga!" deb yozib qo'yib, u yerga maxsus bog'bon tayinlagan. Mutaffakkir bu bog'ni ma'naviy hordiq chiqarish uchun qurgan, ayniqsa yoshlarga qarata gullarni behuda uzmaqlikka tartib-intizomni saqlashga chaqiruvchi she'riy misralarni chiroyli taxtachalarga yozib gulzorning ma'lum joylariga qadab qo'yan. Is'hoqxon Ibratning faoliyati – xalq uchun yaratilgan istirohat bog'i, uning har jihatdan did bilan jihozlanishi va axloqiy-tarbiyaviy misralar bilan bezatilishi – bu o'z davri uchun ulkan madaniy-ma'naviy inqilob edi.

Ma'na, o'sha sherlardan ba'zi namunalar:

Uzmagil behuda gul, bog'bondin andesha qil,

Ori-ori sal uzarsan, xoridan andisha qil.

Ayniqsa, "Uzmagil behuda gul, bog'bondin andesha qil" kabi misralar talabalarni estetik tarbiya, mehnatga hurmat, tabiatga e'tibor va jamoat mulkiga nisbatan mas'uliyat ruhida tarbiyalaydi.

Yoki:

Bejizat gulni uzma boadab,

So'ra bog'bondin senga qo'ydim qadab.

Is'hoqxon Ibrat tomonidan yaratib berilgan istirohat bog'i va undagi yozuvlar quyidagi milliy tarbiya komponentlariga mos keladi: axloqiy tarbiya, estetik tarbiya, vatanparvarlik tarbiyasi, mehnat tarbiyasi, ekologik tarbiya.

- "Bejizat gulni uzma boadab" degan satr orqali talabalarda odob, hurmat, va tartibni shakllantirishga urg'u berilgan.

- Bog'dagi gullar, manzarali daraxtlar, favvora va yozuvlar talabalarning go'zallikni anglash, tabiatni qadrlash hislarini shakllantiradi.

- Mahalliy xalq uchun maxsus yaratilgan bog' – milliy qadriyatlarga asoslangan amaliy vatanparvarlik ifodasidir.

- Bog'bon mehnatini qadrlash, gulni so'rash orqali halol mehnatga hurmat tarbiyalanadi.

- "Ori-ori sal uzarsan, xoridan andesha qil" degan satr bilan talabalarda tabiatni asrash, muqaddaslikni his qilish fazilatlarini shakllantiriladi.

Hozirgi zamonaviy yoshlar orasida ko'plab muammolar – beparvolik, jamoat mulkiga loqaydlik, axloqiy qadriyatlarning zaiflashuvi kuzatilmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda: Ibratning bog'da odamlarga qarata yozgan misralari bugungi bog'cha, maktab va oliy ta'lim, jamoat joylarida estetik, axloqiy targ'ibot vositasi bo'la oladi.

Talabalar ongiga "har bir narsaning egasi bor", "behuda buzish emas, asrash kerak" degan fikrni singdirish ijtimoiy mas'uliyatni oshiradi. Bugungi ekologik inqirozlar davrida, bolalikdan boshlab o'simlikka, mehnatga va go'zallikka e'tiborli bo'lishni o'rgatish juda dolzarbdir. Is'hoqxon Ibratning xalq uchun barpo etgan bog'i nafaqat me'moriy yoki madaniy obida, balki milliy tarbiyaning amaliy maktabi bo'lgan. Undagi har bir g'oya – talabalarni axloqiy, estetik, ekologik, fuqarolik va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga

xizmat qilgan.

Bugungi kunda maktablar, bog'chalar, kutubxonalar yoki jamoat joylarida shunday mulohazali yozuvlarni, tartibga da'vat qiluvchi she'riy ifodalarni joylashtirish Ibrat an'analarini davom ettirish, milliy tarbiya tizimini boyitish va jadidchilik merosini zamonaviy sharoitda amaliyotga tadbiiq etish bo'ladi.

Shu bilan bir qatorda Is'hoqxon Ibrat o'z asarlarida jamiyatda shaklparastlik va modaga ko'r-korona ergashish illatini qat'iy tanqid qiladi. Uning "Bizni(ng) xalqni(ng) ixlosi libosga, odamga emas" degan fikri xalq orasida shaxsiyat va fazilatlar emas, tashqi ko'rinish muhim sanalishini fosh etadi. Bu – tarbiya jarayonining tub mohiyatidan yiroqlashish, ya'ni zohirga berilib, botinni unutish muammosidir. Bugungi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan "brend" madaniyati, tashqi go'zallik standartlari va shaxsiyat o'rniga imidjga berilayotgan e'tibor milliy tarbiyaning asosiy tamoyillariga ziddir.

Buning oldini olish uchun tarbiyaviy faoliyatda shakl emas, mohiyatga urg'u beradigan psixologik treninglar, shaxsiy fazilatlar ustuvorligini aks ettiruvchi pedagogik metodikalar joriy etilishi lozim. Bu borada I.Masharipovaning "Shaxsga yo'naltirilgan tarbiya" konsepsiyasi muhim nazariy asos bo'la oladi. Milliy tarbiyani zamonaviy yondashuvlar asosida kuchaytirish lozim. Jumladan, milliy qadriyatlarni zamonaviy kommunikatsion platformalar orqali ommalashtirish, yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlarda milliylikni jozibador shaklda taqdim etuvchi loyihalarni amalga oshirish zarur.

Is'hoqxon To'ra Ibratning taxallusi "Ibrat" bo'lib, u o'z davrining ma'rifatparvar jadidchisi sifatida tanilgani bizga ma'lum. Ayni mana shu nom bilan tashkil etilgan "Ibrat Academy" Is'hoqxon Ibrat kabi xalqni zamonaviy bilimlar bilan tanishtirish uchun ta'lim, lug'at, tarjima, matbaachilik, ilm-fan sohalaridagi xizmatlarini davom ettirish va yosh avlodga namuna sifatida ko'rsatishni o'z oldiga maqsad qilgan. "Ibrat Academy"- raqamli savodxonlik, ta'lim texnologiyalari, onlayn kurslar, innovatsion metodikalar orqali yoshlarga xizmat qiladi. Ibrat o'z asarlarida 6 tilda lug'atlar tuzgan, yoshlarning dunyoqarashi keng bo'lishini istagan."Ibrat Academy" ham zamonaviy texnologiyalar orqali milliy va jahon bilimlarini birlashtirgan o'quv platformasi bo'lishni ko'zlagan va aynan mana shu platforma talabalar uchun ularning bilim oilshlari uchun juda qulay va muhimdir.

"Ibrat Academy" – bevosita Is'hoqxon Ibrat tomonidan asos solingan tashkilot emas, lekin u Ibratning nomi va ma'naviy-ma'rifiy merosidan ilhomlangan zamonaviy loyiha hisoblanadi. Bu loyihada Ibratga hurmat va uning ma'rifiy g'oyalarini davom ettirish ruhi yaqqol sezilib turadi.

Bugungi ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri ham — milliy qadriyatlar va tarixiy merosni zamon ruhi bilan uyg'unlashtirib, talabalarga yangicha metodikada yetkazishdir. Is'hoqxon Ibrat kabi jadid allomalarning g'oyalari bu jarayonda tayanch bo'la oladi. Ammo ularning merosini an'anaviy usullar bilan emas, balki zamonaviy raqamli texnologiyalar orqali talabalarga ta'sirchan shaklda yetkazish dolzarb vazifadir. Is'hoqxon To'ra Ibrat tomonidan ilgari surilgan ilm, odob, axloq, tarbiya masalalari bugungi globallashuv, raqamli texnologiyalar va axborot bosimi sharoitida yoshlarga oddiy an'anaviy usulda yetkazish qiyinlashib bormoqda. Shu bois, bugungi kunda ularning

diqqatini tortadigan, e'tiborini jalb etadigan yangi o'rgatish texnologiyalari zarur. Bu ishlarni amalga oshirish uchun Is'hoqxon Ibrat merosini zamonaviy texnologiyalar asosida o'rgatish metodikasining quyidagi usullaridan foydalanganimiz maqsadga muvofiqdir.

Video-interpretatsiyalar usulidan foydalanish, talabalarning bilimni chuqurlashtirishda samarali bo'ladi. Masalan: film, TikTok, YouTube qisqa sahnalar. O'zbekiston milliy telekanallari va kino studiyalari tomonidan tayyorlangan "Is'hoqxon To'ra Ibrat" nomli hujjatli va badiiy hujjatli filmni talabalarga ko'rsatish – bu uning hayoti va g'oyalari chuqur, tushunarli va ta'sirli o'rgatishning eng samarali usullaridan biridir. Ibratning "Uzmagil behuda gul, bog'bondin andesha qil" satrini mini-spektakl shaklida talabalar ishtirokida sahnalashtirib, uni TikTok yoki YouTube Shorts formatida ommaga havola qilish mumkin. Bu orqali talabalar nafaqat mazmuni tushunadi, balki o'zlari badiiy tahlil va targ'ibot jarayonida ishtirok etib, g'oyaning mohiyatini chuqur his qiladi.

Talabalarga Ibratning tanqidiy fikrlarini ("Ixtos libosga, odamga emas") tushuntirishda zamonaviy ko'ngilochar platformalardagi stereotiplar tahlili orqali bahs-munozara uyushtiriladi. Masalan, talabalar ikki guruhga bo'linib, "Shaxsiyat muhimmi yoki imidj?" mavzusida debat olib boradilar. Stereotiplar – hamma eshitgan lekin har doim ham tahlil qilinmaydigan mavzu. Munozara orqali talabalar ularning asosi bormi-yo'qmi, zararli yoki foydaliligini tahlil qiladi. Bu bahs natijasida nafaqat bilim, ijtimoiy empatiya va madaniy yetuklik ham shakllanadi.

QR-kod joylashtirilgan dars materiallari yaratish. "Ilmga rag'bat ber, ilmsiz el orqada qolur" degan fikr yozilgan sahifaga QR-kod qo'yiladi. Talaba kodni skanerlab, ushbu fikrga doir audio sharh, video sahna, yoki interaktiv testga yo'naltiriladi. Bu usul Ibrat g'oyalari multimodal shaklda qabul qilish imkonini beradi.

Talabalar Telegram bot orqali har kuni "Kun ibratini"ni olishadi va test, savol yoki muhokamada ishtirok etadilar. Yoki sun'iy intellekt vositalari yordamida "Ibratga savol" yo'llab, uning nomidan yaratilgan fikrlar asosida bahs-munozara qilib shu asosida esse yozidilar. Bu darslar avtomatik yuboriladi, javoblar esa statistik tahlil uchun saqlanadi.

Virtual sayohatlar va 3D muzeylar Is'hoqxon Ibrat hayoti va faoliyati bilan bog'liq joylarga virtual sayohatlar tashkil qilish mumkin. Google Earth platformalari orqali talabalar uning uy-maktabi, kutubxonasi, yozgan asarlari joylashgan maskanlarga "borib kelishadi". Virtual sayohatda Marg'ilondagi eski maktabga kiriladi. Bu yerda interaktiv belgilar orqali Ibrat yozgan asarlarni "ko'zdan kechirish" va talabalar u haqidagi faktlar bilan tanishishi mumkin. Ibrat tomonidan yaratilgan bog', favvora, she'riy yozuvlar haqida 3D rekonstruksiya yoki virtual galereya yaratib, talabalarni onlayn ekskursiyaga olib chiqish mumkin. Bu orqali ular tarixiy manzarani ko'z oldida gavdalantiradi va qadriyatlar bilan tanishadi.

Talabalar o'z yashash joylaridagi maktab, bog'cha yoki parkka Ibratning she'rlaridan tanlab, chiroyli dizayndagi taxtachalar tayyorlaydi va joylashtiradi. Bu orqali ular jamiyatga bevosita ta'sir ko'rsatgan holda milliy tarbiyaviy faoliyatda ishtirok etadilar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak zamonaviy raqamli vositalar (hujjatli film, interaktiv taqdimotlar, QR-kodli materiallar, vizual xaritalar, rolli o'yinlar va bahsli munozaralar)

asosida o'tkazilgan dars va tadbirlar natijasida talabalar Is'hoqxon To'ra Ibrat shaxsiyatini faqat tarixiy ma'lumot sifatida emas, balki bugungi kun yoshlariga ibrat bo'ladigan tirik namuna sifatida anglay boshlaydi. Uning ma'rifatparvarligi, ijtimoiy mas'uliyati, zamonaviy tafakkuri, vatanparvarligi kabi jihatlarni shaxsiy o'rnak sifatida qabul qila boshlashadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Jadid adabiyoti nashriyoti. Is'hoqxon Ibrat, "G'azallar, ilmiy va ma'rifiy maqolalar, tarixiy asarlar". "Zabarjad Media", 2022-yil
2. U. Dolimov,. Jadidlar. Is'hoqxon to'ra Ibrat [Matn]: risola./Toshkent: yoshlar nashriyot uyi,2022. -180 b.
3. Is'hoqxon Ibrat. Saylanma asarlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2013.
4. Masharipova I. Shaxsga yo'naltirilgan tarbiya texnologiyalari. – Toshkent: TDPU, 2020.
5. Xo'jayev S. Jadidchilik – millatning uyg'onish yo'li. – Toshkent: Ma'naviyat, 2015.
6. Karimov J. "Ta'limda zamonaviy axborot - kommunikatsiya texnologiyalari" Toshkent, 2021.
7. Yo'ldoshev N. "Multimodal o'qitish: ta'limda yangi yondashuvlar". Toshkent 2022.
8. "Ibrat Academy" rasmiy sayti: <https://ibratacademy.uz>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Almuratova Gulbahor Mansur qizi**, doktorant [Алмуратова Гулбахор Мансур қизи, докторант], [Almuratova M.Gulbahor doctoral student,]; manzil: 130100. Jizzax viloyati, Jizzax shahri, Sh. Rashidov ko'chasi, 4-uy., [адрес: 130100. Джизакская область, город Джизак, улица Ш. Рашидова, Дом 4.], [address: 130100. 4 Sh. Rashidova Street, Jizzakh region, Jizzakh city..]